

HISTORICAL AND ARCHEOLOGICAL SCIENCES

ВНЕШПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ: ДЕНИКИНСКАЯ УГРОЗА

Рустамова Дж.Я.

*Бакинский Государственный Университет
и.о. профессора, доктор исторических наук*

FOREIGN POLICY CHALLENGES DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE: THE DENIKIN THREAT

Rustamova J.

doctor of historical sciences, Professor of the Baku State University

Аннотация

Османская империя после поражения в Первой Мировой войне была вынуждена подписать Мудросское перемирие, согласно которому в Баку вводились английские войска. Англичане в гражданской войне в России поддерживали Белогвардейскую армию, что вызывало справедливое беспокойство правительства Азербайджанской Республики. Позиция генерала Деникина, который возглавлял Вооруженные Силы Юга России и выступал за “единую и неделимую” Россию, представляла определенную угрозу независимости Азербайджана. Несмотря на заверения английского командования, летом 1919 года генерал Деникин захватил Дагестан и подошел к границе Азербайджана. Эти действия Белой Армии вызвали недовольство правительства Азербайджанской Республики, которое предприняло решительные шаги для защиты территориальной целостности Азербайджана.

Abstract

Ottoman empire was defeated in the First World War, and was forced to sign the Armistice of Mudros, according to which British troops were sent to Baku. The British supported the Volunteer Army in the civil war in Russia, which aroused the justly indignation of the government of the Republic of Azerbaijan. General Denikin, who headed the Armed Forces of the South of Russia, and fought for the restoration of “one and indivisible” Russia, posed a certain threat to the independence of Azerbaijan. Despite the assurances of the British command, in the summer of 1919 Denikin captured Dagestan and came close to the border of Azerbaijan. These actions of the Volunteer Army displeased the government of the Republic of Azerbaijan, which was forced to take decisive steps to protect the territorial integrity of the country.

Ключевые слова: независимость, английские войска, белогвардейская армия, генерал Деникин, угроза, территориальная целостность.

Keywords: independence, british troops, white guard army, general Denikin, threat, territorial integrity.

Введение. После провозглашения независимости 28 мая 1918 года, необходимо было в кратчайшие сроки установить власть правительства Азербайджанской Республики на всей территории страны. Правительство Азербайджанской Республики понимало, что собственными силами трудно будет установить государственный правопорядок в стране. Все члены Национального Совета, без различия партий, были убеждены, что только внешняя сила может спасти народ от разрушающей анархии и большевистского движения со стороны Баку, все мысли и стремления были направлены к тому, чтобы скорее избавить Баку от враждебных сил: все внутренние средства были исчерпаны Национальным Советом [1, 85]. Первым шагом в этом направлении было подписание 4 июня 1918 года договора о дружбе и мире с Османской Турцией. Согласно 4-ой статье договора, Турция обязалась оказать помощь вооруженной силой Азербайджанской Республике, если в этом появится необходимость. Учитывая, что часть страны, Баку и сопредельные районы, находились в руках Бакинского Совета, Азербайджан незамедлительно попросил Турцию

оказать военную помощь, чтобы освободить столицу от большевистско-армянской оккупации. Благодаря военной помощи Турции и усилиям национального правительства, 15 сентября 1918 года, Баку был освобожден от большевистско-дашнакской оккупации. Правительство страны переехало из Гянджи в Баку, и начался новый период в государственном строительстве. В этот сложный период, некоторые аспекты внешней и внутренней политики страны зависели от изменений в международной политике. Первая Мировая война приближалась к концу и Османская Турция, которая оказала неоценимую братскую помощь Азербайджану в освобождении Баку, вынуждена была 30 октября 1918 года подписать Мудросское перемирие, ознаменовавшее поражение Турции в войне.

По условиям Мудросского перемирия, Турция вывела свои войска из Азербайджана, и в Баку были введены английские войска. Командующий британским экспедиционным корпусом на Кавказе ген. В.Томсон потребовал от правительства Азербайджана вывести из Баку не только турецкие, но и азербайджанские воинские части. Британское командование и правительство придавали особую

важность контролю над Баку, крупнейшим экономическим центром Южного Кавказа и ведущим центром нефтедобычи мирового значения. Поэтому 22 ноября Военное министерство Азербайджана было перебазировано в Гянджу [2,18-19].

Хотя Первая Мировая война завершилась, в России продолжалась гражданская война, и каждая из воюющих сторон, как большевики, так и белогвардейцы, представляли определенную угрозу для независимости Азербайджана. В начале 1919 года наибольшую опасность для Азербайджана представляла Добровольческая Армия Южной России под командованием генерала Деникина.

В начале зимы возник крупный конфликт (хотя и не приведший ни к каким результатам из-за вмешательства английских войск) между белогвардейцами и Грузией за установление контроля над участками черноморского побережья в районе Сочи, Сухуми и Туапсе [3,43]. Эти агрессивные шаги Деникина по отношению к независимой Грузии вызывали справедливые опасения в Азербайджане. Правительство Азербайджана обратилось за помощью к Великобритании, так как последние оказывали поддержку генералу Деникину и, в целом Добровольческой Армии в борьбе против большевиков. Позиция Англии была поначалу обнадеживающей для бакинского правительства: хотя англичане и были привержены к поддержке Деникина, они не намеревались оказывать ему содействие в овладении Баку. Так или иначе, Англия настаивала на том, чтобы Белая Армия направляла все усилия на борьбу с Красными, а не отвлекалась на выяснения разногласий с малыми республиками, находившимися в ее тылу. В январе 1919 года Томсон провел демаркационную линию, проходившую вдоль Кавказских гор и северной границы Дагестана, которая не могла пересекаться белогвардейцами. Кроме того, в ответ на настойчивые просьбы Хана Хойского он резко ограничил деятельность политических и военных организаций Деникина в Азербайджане и предпринял ряд действий, целью которых было предостережение Деникину от попыток захвата Азербайджана изнутри. 1 марта англичане разоружили Русский Каспийский Флот, стоявший на якоре близ Баку, и приказали генералу Пржевальскому, занимавшемуся вербовкой солдат в Белую Армию, немедленно покинуть Азербайджан. Отряд Бичерахова был расформирован, а сам полковник, уже успевший организовать нелегальное Каспийское правительство, был приглашен в Англию под предлогом награждения [3,43]. Данная позиция Томсона еще раз подтверждает, что он признавал национальное правительство как единственную легитимную власть в Азербайджане.

Англичане, также обещали правительству, что армия ген. Деникина в Дагестан не войдет. Однако, в конце мая армия ген. Деникина перешла демаркационную линию Томсона и заняла Дербент. В начале июня Н.Усуббеков направил телеграмму Деникину и курирующему его командующему британскими силами на Кавказе генералу Г.Н.Кори, в которой требовал в пять дней очистить территорию

Дагестана. Такая же телеграмма с протестом пришла и от грузинского правительства. Английское командование отреагировало, но Добровольческая Армия отказалась покинуть Дербент [4,395]. Учитывая, сложившуюся ситуацию и нежелание генерала Деникина покинуть Дагестан, англичане провели 11 июня новую демаркационную линию южнее Петровска, что фактически означало признание англичанами завоеваний Деникина.

Чтобы успокоить правительство Азербайджана, англичане попытались наладить отношения между последними и Добрармией. 1 июня 1919 года в Екатеринодаре состоялась встреча британского представителя при ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) генерала Бригса и дипломатического представителя Азербайджана в Кубани Дж.Рустамбекова с Деникиным по вопросу отношения правительства АDR к занятию ВСЮР Дагестана. Бригс уверил Рустамбекова, что “генерал Деникин против Азербайджана никаких агрессивных шагов не предпринимал, не предпринимает и не будет предпринимать, что Азербайджану следует установить более дружественные отношения с Добрармией, которая борется с большевиками-общим врагом всей культуры. Азербайджан должен быть признательным ген.Деникину, ибо он, защищая свой тыл от большевиков, тем самым защищает и Азербайджан от вторжения большевиков в его территорию; поэтому, полагаю, что нет причин Вам ссориться с Деникиным” [5,47]. Так как на текущий момент, главной угрозой для Добровольческой Армии были большевики, независимые государства Южного Кавказа ген.Деникин оставил на “потом”.

Несмотря на все заверения генерала Бригса, занятие Деникиным Дагестана вызывало определенное беспокойство правительства страны. Так, 5 июня 1919 года, на заседании парламента вновь обсуждался вопрос о “Деникинской угрозе”. А.Агаев выступая перед парламентариями отметил, что: “О планах генерала Деникина, как и вообще царских генералов, долго распространяться не приходится. Планы их ясны, и все они преследуют империалистические цели. Они хотят подчинить себе Закавказские республики. Они хотят поработить Азербайджан, Грузию, а может быть, и Армению, чтобы окончательно задушить здесь завоевания Великой революции. Они ищут новые места для своих хищнических прогулок. Они хотят идти на Баку через Кызыл-Бурун. План их ясен, и они не скрывают этого. В результате таких посягательств, конечно, разразится война”. Подтверждая опасения выступивших ранее депутатов, М.Э.Расулзаде, также заявил, что “мы не раз указывали, что если силы Деникина будут в Дербенте, то это будет револьвером, направленным в сердце Азербайджана. Рука врага уже взялась за курок, необходимо быстрым и ловким ударом отсечь эту руку... Весь азербайджанский народ готов на борьбу с насильниками. Самостоятельность свою народ никому не уступит. Ведь самостоятельный Азербайджан, его народная воля-светоч, зажжённый его праведной рукой, и никакие ураганы Севера не смогут потушить этот светоч” [6, 230-231].

Продвижение Добровольческой Армии на Северном Кавказе, заставило правительство предпринять решительные шаги для защиты страны. 9 июня 1919 года был образован Комитет Государственной Обороны, который 14 июня объявил военное положение на территории республики. За подписью премьер-министра было опубликовано обязательное постановление, направленное на борьбу с Деникиным. Несмотря на это, социалистический блок объявил правительство в недостаточной решительности, утверждая, что оно не реагирует на действия англичан, направленные в поддержку Добровольческой Армии. Эта позиция англичан вызывала недовольство среди всего азербайджанского населения. В Баку проводилась демонстрация протеста не только против деникинской опасности, но и против двуличной политики английского командования. 13 июня 1919 года в Баку прошла грандиозная демонстрация трудящихся, направленная против пребывания английских войск в Азербайджане [7,55-56]. Вскоре, 28 июня на Парижской конференции британская делегация официально представила свое решение о выводе войск из Азербайджана. От имени союзников в соответствии с договором от 9 мая в регион должна была вступать Италия.

Захват ген.Деникиным Дагестана, сблизило грузин и азербайджанцев, и они приняли решение совместно противостоять Добровольческой Армии. 16 июня 1919 года в Тифлисе было заключено военно-оборонительное соглашение между Республикой Грузия и Азербайджанской Республикой, сроком на 3 года. В соглашении указывалось, что “договаривающиеся государства обязуются выступать совместно всеми вооруженными силами и военными средствами против всякого нападения, угрожающего независимости или территориальной неприкосновенности одной или обеих договаривающихся республик”. В договоре был затронут вопрос о спорных территориях между Азербайджаном и Грузией. В 4-ом пункте указывалось, что “договаривающиеся стороны обязуются все могущие возникнуть между ними споры о границах разрешить путем соглашения или арбитража, решения которого признаются окончательными и обязательными для обеих сторон”. В тоже время, подчеркивалось, если в течении 3-х лет, “создастся Лига народов, гарантирующая независимость и неприкосновенность границ всем государствам, входящим в ее состав, то с момента вступления договаривающихся республик в Лигу народов настоящее соглашение утрачивает силу” [8,269-270]. Армянской Республике было предоставлено право в двухнедельный срок присоединиться к договору, но армяне не присоединились к договору, так как, заняли выжидательную позицию, и к тому же они имели территориальные притязания и к Азербайджану и к Грузии.

В конце июня 1919 года на Парижской конференции делегаты от Азербайджана встретились с главой британской делегации сэром Л.Маллетом, в очередной раз высказав озабоченность наступле-

нием Деникина. Маллет заверил их, что армия Деникина не будет пресекать границы Грузии и Азербайджана.

Однако Деникин, который летом 1919 года подходил к самому пику своей славы, был менее чем когда-либо расположен к подчинению налагаемым Англией ограничениям. Спротивление дагестанцев вместе с азербайджанскими добровольцами и турецкими экспатриантами только лишь подтолкнуло его к оккупации остальной части Дагестана вплоть до границ Азербайджаном и Грузией. Англия уступила и на этот раз, и 4 августа была проведена третья демаркационная линия вдоль этих границ. Только тогда Деникин временно прекратил военные действия в Закавказье с тем, чтобы направить все усилия на роковое наступление против Красных на севере. В инструкциях генералу Н.Н.Баратову, своему официальному представителю в регионе, он писал, что, хотя Закавказье и должно рассматриваться как составная часть России, местное правительство пока можно терпеть [3, 43-44].

В середине августа вывод британских войск был завершен, вместе с солдатами Азербайджан покинула и военная администрация. Однако для Каспийской флотилии это стало окончанием периода полной неясности: 15 августа Норрис сдал корабли Герасимову, на что правительство АДР ответило протестом. Правительство было чрезвычайно обеспокоено наступлением Белых сил с севера, и передача флота Деникину воспринималось болезненно. Еще, 8 июля 1919 года, в рапорте на имя военного министра, начальник генштаба М.Сулькевич указывал, что считает особенно важным обеспечение обороны Баку со стороны моря. По его мнению, военно-морские силы Добровольческой Армии из Порт-Петровска, а военно-морские силы большевиков из Астрахани, находясь на берегу Каспия, в любой момент имели возможность высадить в Баку морской десант. В своем рапорте М.Сулькевич отмечал важность проведения ряда конкретных оборонных мер для того, чтобы обеспечить надежную безопасность Баку с моря [9,30].

Учитывая военную угрозу, как со стороны Советской России, так и со стороны Добровольческой Армии, правительство осенью 1919 года предприняло ряд оборонительных мер.

Выступая в Парламенте, 1 сентября 1919 премьер-министр Н.Усуббеков отметил: “Что касается опасности с севера, то правительство постарается избежать кровопролития. Стремления той стороны вступить с нами в переговоры дает основание думать, что и на этом фронте удастся могущие возникнуть спорные вопросы разрешить миром без всякого ущерба для чести, достоинства, а самое главное, самостоятельности Азербайджана. Залогом мира, конечно, является сильная армия. Поэтому исключительной задачей правительства сейчас является увеличение реальных сил, будучи сильным, многие вопросы легко будет разрешить миром” [10,130]. Далее, Н.Усуббеков в своем выступлении затронул вопрос передачи части Каспийской флотилии Добровольческой Армии: “Большой

неприятностью и угрозой для нас является и передача части Каспийской флотилии Деникину. Могут дать Деникину и остальную часть флота, но что мы можем сделать, кроме протеста? Мы протестовали перед английским командованием. Они отправили наш протест своему правительству, а ответа пока нет". Когда я протестовал против передачи флотилии перед ген. Кори, то он мне ответил: "Мы дали Деникину не только эти 2-3 суденышка, а очень много других вещей, вплоть до танков, и если все это обратить против Азербайджана, то эти судна Каспийской флотилии будут капля в море, но вся эта передача обусловлена неприкосновенностью Закавказских республик" [10,131].

10 сентября 1919 года А.М.Топчибашев вручил ноту протеста министру иностранных дел Великобритании лорду Бальфуру об агрессивных действиях Добровольческой Армии против Азербайджана. В ноте, высоко оценивая почти годичное пребывание и сотрудничество английского командования с азербайджанским правительством, а также усилия английского командования во главе с генералом Томсоном в сдерживании от агрессивных действий по отношению к Азербайджану и Грузии, Топчибашев выражал свое беспокойство, последними действиями Добровольческой Армии. В ноте отмечалось: "Не успели английские войска, оставить пределы Азербайджана, как Добровольческая Армия стала проявлять явно враждебное отношение к Азербайджанской Республике. Она начала с того, что оккупировала г.Дербент и затем самовольно нарушила демаркационную линию, установленную английским командованием еще в июне месяце между территорией, занятой Добровольческой Армией и Азербайджаном. По этой линии вся Дагестанская область, в том числе и г. Дербент, входили в состав Азербайджанской Республики. Нарушением прежней демаркационной линии, установленной английским командованием, Добровольческая Армия расширяет сферу своего влияния и не только приближается к границам Азербайджана, но входит в территорию нашу, являясь опасным и постоянно угрожающим соседом со стороны суши. Этого мало, Добровольческая Армия теперь получает возможность угрожать Азербайджанской Республике уже и со стороны моря: она захватила часть Каспийской флотилии и на ее судах сейчас перевозит свои войска, но завтра, следуя агрессивному образу действий, та же армия может делать высадки на азербайджанское побережье Каспийского моря, нападать на прибрежные города и даже на нашу столицу - город Баку" [8,335-336]. Далее, Топчибашев сетовал на то, что "как эта Добровольческая Армия, имеющая своим назначением борьбу против большевиков обращает оружие, даваемое ей со стороны allies (союзников), против кавказских народностей, и, в частности, угрожать Азербайджану, который сам вел отчаянную борьбу с большевиками! Как могло, наконец, случиться, что та же армия захватила часть Каспийской флотилии, составляющей собственность Азербайджанской Республики, правительству которой только и может принадлежать право распоряжения судами

означенной флотилии?" [8,335-336]. А.М.Топчибашев, совершенно справедливо опасался агрессивных действий со стороны Деникина, так как главной своей задачей генерал видел в "собирации" земель Российской империи, что означало непризнание им независимости южнокавказских республик.

Таким образом, занятие Деникином летом 1919 года Горской республики, которая играла роль буферного государства для Азербайджана, создало для последней серьезную угрозу ее независимости.

Правительство, как отметил в своем выступлении в парламенте Н.Усуббеков, вступило в переговоры с Добровольческой Армией. Первым результатом переговоров можно считать, подписанный 11 сентября 1919 года "Акт предварительного соглашения" между Азербайджанской Республикой и главным командованием Вооруженными Силами Юга России. Стороны констатировали возможность установления между собой нормальных отношений и пришли к соглашению о необходимости:

1. Немедленного открытия сношений между Ростовом и Баку при помощи телеграфа и радио;
2. Обмена почтой;
3. Урегулирование железнодорожного и водного сообщений;
4. Установление беспрепятственного следования курьеров с гарантией неприкосновенности между Ростовом и Баку;
5. Приступить к выработке проектов соглашений по всем вопросам экономического и финансового характера [8,340-341]. Для скорейшего решения вышеперечисленных вопросов, стороны согласились на командирование делегатов из Ростова в Баку. Несмотря на подписание соглашения, зная истинные намерения ген. Деникина, правительство и военное министерство продолжало предпринимать определенные шаги для укрепления обороны страны.

По приглашению М.Сулькевича в Баку прибыли грузинские генералы Куталашвили и Такайшвили. Были начаты работы по восстановлению старых траншей, оборудованию артиллерийских точек, установлению линий связи между стратегическими пунктами. Внутригородская телеграфная связь была подчинена начальнику фортификационной части г.Баку. При содействии генерала Такайшвили был разработан план обороны Баку. Для первой линии обороны предусматривалось наличие 8 пехотных батальонов, 64 пулеметов, 16 артиллерийских орудий. Для обороны морского берега выделялось еще 6 артиллерийских орудий [11, л.61-62]. 1 сентября 1919 года правительство АДР объявило о создании в Баку военного порта, но комплектация первого азербайджанского военного судна "Астрабад" началась лишь через месяц [12,433].

Уже 13 сентября 1919 г. С.Мехмандаров докладывал премьер-министру Н.Усуббекову о принятых мерах "по артиллерийской и инженерной части. В названном документе, наряду с прочим, указывалось, что: "1. Освежаются прежние окопы; 2.

Устанавливаются проволочные заграждения; 3. Избраны места для баатарей, ограждающих вход в Бакинский залив; 4. Восстанавливается телефонная связь 1915-1916 гг.” [13, 323].

Тем временем, положение в Дагестане оставалось тяжелым. Это отчетливо видно из телеграммы Министра иностранных дел М.Ю.Джафарова от 24 сентября 1919 г., союзному верховному комиссару в Закавказье полк. В.Н.Гаскелю о необходимости приостановления кровопролития в Дагестане и установления нейтральной зоны между Азербайджаном и территорией, занимаемой Добровольческой Армией. В телеграмме говорилось, что “около месяца в Дагестане длится народное восстание, охватившее всю область, и идет неослабевающая борьба дагестанских народов с частями армии ген. Деникина. Льется кровь, разрушаются села, г. Дербент, занятый дагестанцами, обстреливается с моря судовой артиллерией. Мирное население в панике бежит, и в пределы Азербайджана прибывают массы беженцев [14, л.92]. М.Ю.Джафаров, в телеграмме просил В.Н.Гаскеля вмешаться и приостановить кровопролитие и способствовать созданию временно нейтральной зоны между Дагестаном и частями Добровольческой Армии.

Последним спорным моментом в отношениях правительства АDR и ВСЮР (Вооруженные Силы Юга России) стала направленная правительству АDR в октябре 1919 года нота, в которой заявлялось, что на основании условий Туркменчайского договора между Российской империей и Персией Азербайджан не имеет никакого права держать на Каспии как торговый, так и военно-морской флот, и требовалось положить конец намерениям вывода в море своих судов.

21 октября 1919 года Комитет Государственной Обороны обсудил на своем заседании ноту Добровольческой Армии и поручил министерству иностранных дел сообщить ее командованию следующее:

1. Подписанный между Россией и Ираном Туркменчайский договор может относиться к этим двум государствам. Этот договор нельзя относить ко вновь образованным в Прикаспийском регионе государствам;

2. Поскольку Азербайджан располагается на берегу Каспийского моря, то он имеет право обладать портами и торговыми судами, которые будут плавать по Каспию под азербайджанским флагом. В связи с этим азербайджанское правительство рассматривает ноту Добровольческой Армии как вмешательство во внутренние дела суверенной Азербайджанской Республики [9,30]. Министерству иностранных дел было поручено выразить протест по поводу ноты Добрармии, перед союзным верховным комиссаром полк. Гаскелем и мистером О.Уордропом. На следующий день, 22 октября 1919 года Дж.Рустамбеков отправил доклад министру иностранных дел М.Ю.Джафарову о встрече с представителями британской военной миссии по вопросу взаимоотношений Азербайджана с Добровольческой Армией. В докладе Дж.Рустамбеков сообщал,

что “был на днях в Таганроге, и ген. Деникин отказался меня принять без объяснения причины. В тот же день я получил приглашение от начальника английской военной миссии ген. Хольмена, в связи с предъявленным мною требованием - очищение Добрармией Дагестана, и назначение туда в крайнем случае английского генерал-губернатора. По словам англичан, дагестанское восстание носит характер не национальный, а большевистский, что установлено из ряда документов, обнаруженных у пленных дагестанцев. И Дагестан есть неотъемлемая часть России, верховная власть принадлежит Деникину и дагестанцам будет предоставлено право самоуправления”. Это означало, что ген. Деникин не собирался выводить свои войска из Дагестана. Что касается взаимоотношений между ВСЮР и Азербайджаном, то по словам англичан: “Ген. Деникин также, как и правительство Азербайджана, не верят друг другу, чем и объясняются такие отношения. Причина недоверия со стороны ген. Деникина кроется, во-первых, в участии Азербайджана в дагестанском восстании, а во-вторых, в том, что Азербайджан усиленно укрепляет Баку и держит большой гарнизон в Яламе”. Также из разговора с англичанами стало ясно, что ген. Деникин, на нашу самостоятельность посягать не собирается и признает ее до Российского Учредительного Собрания. Без Учредительного Собрания он ничего не может решить, так как в настоящее время он является временно опекуном России. На что Дж.Рустамбеков заявил, что “решение Российского Учредительного Собрания по поводу Азербайджана для нас необязательно. Мы считаем для себя обязательным только решение Мирной конференции” [8,379-380]. В конце доклада, Дж.Рустамбеков сообщал, что больше не собирается ездить в Таганрог, и, что будет ждать в Екатеринодаре дальнейших распоряжений правительства.

26 октября 1919 года, министр иностранных дел М.Ю.Джафаров направил ноту протеста верховному британскому комиссару в Закавказье О.Уордропу по поводу требования начальника морского управления при главнокомандующем ВСЮР, о прекращении плавания кораблей республики под ее национальным флагом. Это требование министр рассматривал, как агрессивное выступление против Азербайджанской Республики Добрармии, пользующейся при этом полученным от британского правительства флотом [8,397].

В ноябре-декабре 1919 гг., большевики на Южном фронте одержали ряд побед над Добровольческой Армией, и Деникин был вынужден вывести войска из Дагестана, и тем самым, Деникинская угроза была фактически устранена.

После признания на Парижской Мирной конференции де-факто независимости Азербайджанской Республики, Ф.Х.Хойский в обзоре событий на Кавказе от 20 января 1920 года, сообщал Топчибашеву: “До самого последнего времени, когда положение этой армии стало действительно безвыходным, отношение всего добровольческого командования к Азербайджану не было не только враждебным, но прямо вызывающим. С самого

начала наступления Добровольческой Армии на Москву, угрозы о продвижении ее отрядов на Баку не прекращались... Наконец, “приказ” Деникина, чтобы офицеры Азербайджанской Армии русского происхождения немедленно покинули свою службу и явились в добровольческую, был последним по времени вызовом по адресу Азербайджана, так как после того начался ряд катастрофических неудач для Добровольческой Армии на Украине, отвлекший внимание Деникина в другую сторону. “Приказ” естественно остался без всякого впечатления на тех, к кому он относился” [8,517-518].

Однако, даже после таких демонстративных “приказов”, Деникин, 7 февраля 1920 года, признал независимость Армении, Грузии и Азербайджана [15]. Это решение было принято после признания на Парижской Мирной конференции де-факто независимости Азербайджана, а также на фоне наступления Красной Армии и отступления Добрармии, и носил скорее всего тактический характер.

В феврале на заседании Верховного круга Дона, Кубани и Терка (так по-новому называлась Деникинская группировка) он признал самостоятельность Горской Республики, а весной согласился признать власть Нуру-паши над Дагестаном. Верховный комиссар Великобритании Оливер Уордроп, опасаясь, что Азербайджан может воспользоваться моментом для присоединения Дагестана, что вызовет столкновение с Россией, писал Ф.Хойскому: “Что касается вопроса о Дагестане, то я бы не советовал совершать какие-либо движения за пределы нынешней границы Азербайджана” [16,52]. Несмотря на то, что в Дагестане все чаще выступали за воссоединение с Азербайджаном, Азербайджанская Республика не предпринимала какие-либо шаги в этом направлении, ни до захвата белогвардейцами Дагестана, ни после того, как они покинули его.

Выводы. Деникинская Армия представляла определенную опасность независимости Азербайджана вплоть до поражения Добрармии в гражданской войне в России. На протяжении всего периода существования Деникинской угрозы, азербайджанское правительство вело дипломатическую борьбу с Добрармией, и в то же время укрепляло обороноспособность страны. Деникин не скрывал своей позиции по вопросу независимости южнокавказских республик, так как он боролся за “великую, единую и неделимую Россию”. Поражение армии ген. Деникина, открыло дорогу большевикам на Кавказ. Как показало время, и большевики выступали за “великую, единую и неделимую Россию”, но только Советскую Россию. Скоро Деникинская угроза сменилась большевистской, и она оказалась роковой для

Азербайджанской Республики, которая пала в результате оккупации XI Краской Армии в конце апреля 1920 года.

Список литературы

1. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). - Баку: Елм, -1998, - 316 с.
2. Сулейманов М. Военное строительство в АДР // IRS-Наследие, -2018, №3(93), - 18-23 с.
3. Свиетоховский Т. Русский Азербайджан. 1905-1920 // Хазар, - 1990, №3, - 33 - 62 с.
4. Гасанлы Дж. Русская революция и Азербайджан. Трудный путь к независимости 1917-1920. Москва: Флинта, - 2011, - 672 с.
5. Михайлов В.В. Правительство Азербайджанской Демократической Республики и лидеры Белого движения в России: военно-политические отношения в 1918-1919 годах // Вестник Северного (Арктического) Федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, -2016, № 2, - 43-52 с.
6. Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). Парламент (Стенографические отчеты). - Баку: издательство “Азербайджан”, - 1998, - 992 с.
7. Агамалиева Н., Худиев Р. Азербайджанская Республика. Страницы истории 1918-1920 гг. - Баку: Сабах, - 1994, - 112 с.
8. Азербайджанская Демократическая Республика. Внешняя политика (Документы и материалы). - Баку: Издательство “Азербайджан”, 1998, -632 с.
9. Михайлов В.В. Двоевластие в Азербайджане и борьба вооруженных сил Юга России за Каспийскую военную флотилию в 1919 году // Вестник Северного (Арктического) Федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки, - 2016, № 6, -23-32 с.
10. Азербайджанская Демократическая Республика. Армия (Документы и материалы). - Баку: издательство “Азербайджан”, -1998, - 440 с.
11. Государственный Архив Азербайджанской Республики (ГААР). Ф.970. Оп. 1. Д.13. Л. 61-62.
12. Сулейманов М. Армия Азербайджана (1918-1920). - Баку, -1998, - 448 с.
13. Алиев Н. Военно-политические аспекты деятельности Азербайджанского правительства в 1918-1920 гг. // Strateji Takhlil, -2018, № 1-2 (23-24), - 309-330 с.
14. Государственный Архив Азербайджанской Республики (ГААР). Ф.894. Оп.10. Д.112. Л.92.
15. Газета “Азербайджан”. 1920, 11 февраля, № 26.
16. Алиева С. Азербайджан и Горская Республика: стремление к единению // IRS-Наследие, -2014, № 3 (69), - 46-52 с.